

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 338.46

DOI: 10.5281/zenodo.7379821

МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЕРВИСНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

СЛИНКОВА Ольга Константиновна

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгород, РФ);

Доктор экономических наук, доцент; e-mail: slinkova@bsu.edu.ru

ТХОРЕНКО Дарья Александровна

Московский государственный областной университет (Москва, РФ);

Кандидат психологических наук, доцент; e-mail: pastukhovad@mail.ru

Аннотация. Профессиональное самоопределение личности – длительный процесс, приобретающий особое значение в студенческие годы. В это время проверяется правильность представлений о будущей профессии, укрепляются или ослабляются мотивационные установки. Важная задача, стоящая перед педагогами, особенно на младших курсах, состоит в поддержании и развитии мотивации профессионального выбора студентами. Для ее успешного решения необходимо, прежде всего, понимать, какие потребности определяют выбор профессии студентами. Целью исследования послужило выявление мотивов профессионального самоопределения студентов. В исследовании, которое проводилось с использованием теста-опросника С.С. Гриншпун, приняло участие 86 студентов, обучающихся на направлениях подготовки «Сервис» и «Туризм». Анализ мотивации профессионального самоопределения студентов осуществлялся путем расчета показателей выраженности мотивов и их ранжирования по значимости. Исследование выявило преобладание в мотивационной структуре студентов мотивов, ориентированных на творческую самореализацию, достаточную выраженность мотивов, обусловленных потребностями достижения материального благосостояния и материальной независимости и менее выраженную мотивацию, связанную с оцениваемой престижностью профессии. Также было выявлена некоторая романтизация будущей профессии студентами направления «Туризм» и отсутствие достаточно полной и реальной картины будущей профессии у студентов, обучающихся на направлении подготовки «Сервис». По результатам исследования были обозначены основные направления приложения усилий педагогических кадров по поддержанию и развитию профессионального становления студентов в процессе обучения в вузе.

Ключевые слова: самоопределение личности, профессиональное самоопределение студентов, профессия, сервис, туризм, мотивы выбора профессии.

Для цитирования: Слинкова О.К., Тхоренко Д.А. Мотивация профессионального самоопределения студентов, обучающихся на сервисных направлениях. // Сервис plus. 2022. Т.16. №3. С. 74-83. DOI: 10.5281/zenodo.7379821

Статья поступила в редакцию: 08.08.2022.

Статья принята к публикации: 28.09.2022.

MOTIVATION OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS STUDYING IN SERVICE DIRECTIONS

Olga K. SLINKOVA

Belgorod State National Research University (Belgorod, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Economics, Professor; e-mail: slinkova@bsu.edu.ru

Daria A. TKHORENKO

Moscow State Regional University (Moscow, Russia);
PhD in psychology; e-mail: pastukhovad@mail.ru

Abstract. Professional self-determination of a person is a long process, which acquires special significance in student years. At this time, the correctness of ideas about the future profession is checked, motivational attitudes are strengthened or weakened. An important task facing teachers, especially in junior years, is to maintain and develop the motivation for professional choice by students. For its successful solution, it is necessary, first of all, to understand what needs underlie the professional self-determination of students. The purpose of the study was to identify the motives for professional self-determination of students. In the study, which was conducted using the test-questionnaire S.S. Grinshpun, 86 students studying in the areas of training "Service" and "Tourism" took part. Analysis of the motivation of students' professional self-determination was carried out by calculating the indicators of the severity of motives and ranking them by significance. The study revealed the predominance in the motivational structure of students of motives focused on creative self-realization, the sufficient severity of motives due to the needs to achieve material well-being and material independence, and a less pronounced motivation associated with the assessed prestige of the profession. Also, some romanticization of the future profession by students of the "Tourism" direction and the absence of a sufficiently complete and real picture of the future profession of students studying in the "Service" direction of training were revealed. Based on the results of the study, the main directions for applying the efforts of teaching staff to maintain and develop the professional development of students in the process of studying at the university were identified.

Keywords: self-determination of personality, professional self-determination of students, profession, service, tourism, motives for choosing a profession.

For citation: Slinkova O.K., Tkhorenko D.A. (2022). Motivation of professional self-determination of students studying in service directions. *Service plus*, 16(3), Pp.74-83. DOI: 10.5281/zenodo.7379821 (In Russ.).

Submitted: 2022/08/08.

Accepted: 2022/09/28.

Введение

Самоопределение личности – важнейший процесс, от успешной реализации которого зависят практически все стороны жизни человека. Общий философский подход к определению сущности данного процесса отражает извечный поиск смысла жизни, осуществляемый каждым человеком индивидуально. Рассмотрение различных граней этого процесса может осуществляться, как минимум, с использованием трех основных подходов, тесно взаимосвязанных между собой: психологического, социального и деятельностного. В рамках психологического подхода самоопределение личности рассматривается как осознание человеком своего собственного «Я», которое предполагает, во-первых, оценку собственной значимости и, во-вторых, результат этой оценки – принятие или непринятие себя.

С точки зрения социологического подхода самоопределение личности – это определение человеком своего места в социуме, своей жизненной позиции с учетом не только сформировавшегося отношения к себе, но и оценки других людей, с которыми человек вступает в контакты. Данная грань процесса самоопределения личности имеет исключительное значение, поскольку ни один человек не может считать себя абсолютно свободным от общества.

Деятельностный подход к рассмотрению процесса становления личности акцентирует внимание на определении человеком собственного отношения к различным видам деятельности. Поскольку для взрослого человека важнейшей деятельностью является трудовая, в рамках этого подхода особое внимание уделяется профессиональному самоопределению личности.

Профессиональное самоопределение представляет собой процесс определения человеком своего места в сфере трудовой деятельности (с точки зрения оцениваемой привлекательности различных её видов и собственных возможностей по её осуществлению) и реализуется в двух аспектах: познание профессий и познание себя в рамках этих профессий. Данный процесс естественным образом встроен в процесс общего развития личности, отражая становление профессионала.

При этом, как подчеркивает Е.А. Климов, «это, прежде всего, путь не по должностям и постам, а путь по ступеням мастерства» [5, с. 14]. Пряжников Н.С. определяет сущность профессионального самоопределения как «нахождение личностных смыслов в выбираемой, осваиваемой или уже выполняемой трудовой деятельности, а также нахождение смыслов в самом процессе самоопределения» [9, с. 78-79].

Правильный выбор профессии позитивно влияет на жизнь человека, способствует росту самоуважения [12], укрепляет физическое и психическое здоровье [16]. Этот выбор не является простым, а критериями этого выбора являются:

- соответствие содержания работы и условий труда способностям и личностным качествам человека, а также возможностям их развития;
- оцениваемая субъектом престижность и общественная значимость работы;
- оцениваемые субъектом возможность обеспечения материального благосостояния и перспективы профессионального роста;
- реальный спрос на рынке труда на специалистов различных профессий.

Как показывает опыт, выпускники школы, выбирая направление профессиональной подготовки в вузе, не всегда способны четко оценить указанные выше критерии, их выбор часто имеет скорее романтический, чем рациональный характер, основывается на внешних привлекательных сторонах выбираемой профессии, как это имеет место, например, в отношении такого направления подготовки, как «Туризм». Известный отечественный психолог Е.П. Ильин пишет: «часто романтика профессии быстро улечивается и остаются «суровые будни», к которым человек не готов ни морально, ни физически, ни по своему психическому складу» [3, с. 271]. Более того, даже выпускники вузов часто не имеют целостного представления о своей профессии. На это указывают, например, результаты исследований, проведенных Н.А. Исаевой в педагогических вузах [4]. Это обозначает необходимость специальной работы со студентами, направленной на поддержание и развитие процессов их профессионального самоопределе-

ния, особенно на начальных курсах обучения. Анализируя актуальность такой работы в вузе, Шнейдер Л.Б. справедливо отмечает: «Система профессионального и высшего образования является центральным звеном в профессиональном самоопределении молодежи» [11, с. 149]. Тем не менее, иногда возникает вопрос о том, не является ли эта работа «попыткой захлопнуть дверь конюшни, когда лошадь уже украли»? В противопоставление такой позиции приведем следующие соображения:

во-первых, профессиональное становление является длительным процессом, а не единовременным актом выбора. Как отмечает Е.А. Климов, уточнение и корректировка профессионального выбора могут осуществляться на протяжении всей трудовой жизни человека [5]. Для того, чтобы сформировать устойчивое позитивное отношение к профессии, важна реальная возможность непосредственного участия в соответствующих трудовых процессах, что реализуется в рамках практико-ориентированного обучения;

во-вторых, процесс профессионального становления является управляемым. Американский психолог Д. Сьюпер, которого справедливо считают одним из основоположников теории профессионального самоопределения, считает, что данное управление может осуществляться как посредством формирования и развития способностей и интересов людей, так и путем поддерживая их в стремлении «попробовать» различные виды трудовой деятельности [18].

Проблема профессионального самоопределения многогранна. В отечественной и зарубежной научных школах находят развитие различные подходы к исследованию профессионального самоопределения. При этом широкое распространение получает подход, в рамках которого исследования концентрируются на мотивации профессионального выбора [14, 15]. Это не является случайным, поскольку в основе объяснения любой человеческой деятельности лежит мотивация. В настоящем исследовании была поставлена цель выявления мотивов профессионального самоопределения студентов, обучающихся на сервисных направлениях подготовки. Объектом исследования стала мотивация профессионального само-

определения студентов, поступивших на направления подготовки «Сервис» и «Туризм». Предметом исследования выступили мотивы выбора студентами будущей профессии и особенности их мотивационной структуры.

Методы и методология

Достижение цели исследования осуществлялось с использованием метода тестирования с применением теста-опросника С.С. Гриншпун [1]. Тест-опросник содержит 24 мотива выбора профессии, которые составляют три группы: мотивы, связанные с престижностью профессии; мотивы, отражающие стремление к материальному благополучию и мотивы, ориентированные на творческую реализацию (по 8 мотивов в каждой группе). Тестирование проводилось в группах студентов, обучающихся в Белгородском государственном национальном исследовательском университете на направлениях подготовки «Сервис» и «Туризм». Общая выборка тестируемых составила 86 человек. Студентам предлагалось выбрать из списка те мотивы, которыми они руководствовались при выборе направления подготовки. Интерпретация результатов тестирования осуществлялась с использованием численных методов и дополнялась качественными оценками, полученными, в том числе, на основе индивидуального собеседования со студентами. При анализе использовался сравнительный подход, позволяющий выявить отличия в мотивации профессионального самоопределения отдельных групп респондентов.

Результаты исследования

Первая задача, которая ставилась нами в исследовании, состояла в выявлении мотивационной структуры студентов с точки зрения соотношения мотивов, связанных с престижностью, материальным достатком и возможностями проявления творчества в профессии. Для определения этого соотношения мы использовали коэффициент выраженности каждой из этих групп мотивов в общей выборке респондентов, определяемый по формуле:

$$K_i = \frac{\sum B_i}{m \times n} \times 100,$$

где $\sum B_i$ – общее количество выборов мотивов i -ой группы респондентами;

m – количество мотивов в i -ой группе ($m = 8$);

n – численность респондентов.

Расчет коэффициентов выраженности мотивов мы осуществляли по выборке в целом, по отдельным направлениям подготовки («Сервис» и

«Туризм») и с учетом полового признака респондентов. Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Табл. 1 – Показатели выраженности мотивов, %

Мотивы выбора профессии	В целом по выборке	Сервис	Туризм	Девушки	Юноши
Мотивы, связанные с престижностью профессии	41,5	41,3	41,9	40,2	41,7
Мотивы, отражающие стремление к материальному благополучию	56,0	55,8	58,8	52,2	62,8
Мотивы, отражающие творческую ориентацию	71,0	67,2	72,8	71,4	70,8

Как показали результаты исследования, в мотивационной структуре студентов доминируют мотивы, отражающие творческую самореализацию в профессии. Следующую позицию по значимости занимают мотивы, связанные со стремлением к обеспечению за счет трудовой деятельности материального благосостояния. Замыкают ряд мотивы, обусловленные оцениваемой престижностью выбранной профессии. Данное соотношение характерно как для выборки респондентов в целом, так и для отдельных выделенных ее групп с незначительными вариациями. Так, мотивы творческого плана несколько больше выражены у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм» и у девушек, а мотивы престижа профессии и мотивы, отражающие материальную сторону трудовой деятельности – у студентов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм» и у юношей.

Прежде чем давать оценку полученным результатам, обозначим следующие важные моменты. Существуют различные подходы к выделению видов трудовой мотивации. Один из них связан с выделением внутренней и внешней мотивации [10, с. 222]. Внутренней называют мотивацию, обусловленную наличием интереса к содержанию самой трудовой деятельности. Это так называемая мотивация работой, теоретическое обоснование которой впервые было осуществлено Ф. Герцбергом [13]. Принято считать, что в основе такой мотивации лежат высшие потребности в самоак-

туализации, которые по мнению разработчика концепции самоактуализирующейся личности А. Маслоу проявляются «в желании людей реализовать себя, проявить в себе то, что в них заложено потенциально. Эта склонность может быть определена как желание в большей степени проявить присущие человеку отличительные черты, чтобы достичь всего, на что он способен» [6, с. 68]. Очевидно, что такой потребностью обладают люди, стремящиеся максимально реализовать свой творческий потенциал в работе. Отметим, что сфера сервиса в целом и туризма, в частности, позволяет людям удовлетворить данные потребности в силу высокой творческой составляющей. Д.А. Пастухова указывает: «от работника сервиса требуется максимальная гибкость, способность творчески подходить как собственно к процессу создания услуги, так и к процессу обслуживания, которые могут совпадать или не совпадать по времени в зависимости от характера услуги» [7, с. 62].

Внешней называют мотивацию, обусловленную всеми прочими потребностями, начиная от физиологических и завершая потребностями более высоких уровней: потребностей в уважении, власти, статусности и др. Считается, что мотивационная структура с преобладанием внутренней мотивации обеспечивает большую удовлетворенность профессией. С учетом этого выявленная в ходе исследования мотивационная структура студентов может рассматриваться как позитивная.

Следующая задача исследования состояла в детализации обобщающих оценок и выявлении тех мотивов выбора профессии студентами, которые для них оказались первосте-

пенными. Данная задача решалась с помощью ранжирования мотивов по значимости. На рисунке 1 представлены результаты такой оценки по выборке в целом.

Рис. 1 – Топ-10 мотивов выбора профессии по выборке в целом, в % от числа опрошенных

Ведущим мотивом выбора студентами будущей профессии является стремление сделать свою жизнь насыщенной, увлекательной, интересной. В пользу этого мотива высказалось 93% респондентов. Важно, что мотивы, занявшие три первые позиции в списке, относятся к группе мотивов, отражающих творческую ориентацию студентов при выборе профессии. Так же к этой группе относятся мотивы, занявшие седьмое и восьмое место: желание принести пользу людям и соответствие профессии способностям. Это свидетельствует о том, что студенты, с одной стороны, высоко оценивают общественную значимость своей будущей профессии, а, с другой, – при выборе будущей профессии учитывают свои способности и склонности. Мотивы, отражающие ориентацию студентов на достижение материального благополучия, заняли в ранжированном списке четвертое, шестое, девятое и десятое места. Желанием работать в престижном месте при выборе профессии руководствовались 77% респондентов, данный мотив занял пятое место в списке.

Говоря о профессиональном самоопределении, невозможно обойти стороной вопрос о ценностной основе выбора профессии. Как отмечают исследователи, личностные ценности «концентрируются в области пересечения мотивов и потребностей личности и её мировоззрения» [8, с. 969]. Существует устойчивая связь между мотивами и ценностями человека. Так, например, Е.Г. Грудистова указывает, что людям с внутренней мотивацией присущи более развитые нравственные ценности [2, с. 15]. В нашем исследовании мы не ставили задачей изучение ценностной основы выбора профессии студентами, этот аспект нашёл отражение в другой нашей публикации [17]. Однако тот факт, что мотив «желание принести пользу людям» занял шестое место из 24 мотивов, среди которых проводился выбор студентами, говорит о достаточно высокой нравственной составляющей мировоззрения студентов.

Результаты оценки значимости мотивов для студентов, обучающихся на направлении подготовки «Сервис», представлены на рисунке 2.

Рис. 2 – Топ-10 мотивов выбора профессии по направлению «Сервис», в % от числа опрошиваемых

Мотивация выбора профессии студентами направления подготовки «Сервис» не выходит далеко за пределы общей картины. Для них так же характерно преобладание мотивов творческой самореализации в труде. Особенностью мотивации данной группы респондентов является наличие в топ-10 мотивов: возможность проявить самостоятельность в работе и привлекательность предпринимательской деятельности (63% респондентов) и желание руководить людьми (56% опрошенных). Индивидуальные и групповые собеседования со студентами позволили выявить, что действительно многие из них ориентированы в будущем на создание собственного бизнеса в сфере услуг, при этом в качестве предпочтительных направлений деятельности они рассматривают сферу общественного питания, онлайн-торговли, фитнес-услуги и услуги красоты. Создание собственного бизнеса многие из них рассматривают как средство приобрести материальную независимость. Данный мотив послужил важной основой для выбора профессии для 81% студентов, заняв третье место в ранжированном ряду.

На рисунке 3 отражены результаты ранжированной оценки мотивов студентов направления подготовки «Туризм».

Как видно из представленных на рисунке 3 данных, все без исключения студенты, обучающи-

ся на направлении подготовки «Туризм», в качестве мотива выбора будущей профессии обозначили интерес к её содержанию. Как показывает опыт личного общения с ними, в основе такого интереса лежит мечта о путешествиях как образе жизни, что подтверждается так же тем, что мотив привлекательности внешних свойств профессии оказался значимым для 71% респондентов этой группы. Помимо прочего, это говорит о том, что мотивации их выбора профессии присущ некоторый «налет» романтичности и, соответственно, очень важно в процессе обучения создать для них реальную картину их будущей трудовой деятельности. Особенно это важно в современных условиях, когда туристская отрасль испытывает серьезные ограничения, вызванные эпидемиологической и политической обстановкой в мире. С другой стороны, рациональность выбора студентами направления «Туризм» профессии подкрепляется мотивом приобретения экономических знаний, который вошёл в топ-10.

Еще одна задача, которая ставилась нами в исследовании, состояла в сравнительном анализе мотивации студентов в зависимости от пола. Мотивационные профили девушек и юношей оказались достаточно близкими, поэтому отметим лишь некоторые наиболее важные моменты. Наиболее значимым мотивом выбора профессии для деву-

шек является интерес к содержанию профессии, а для юношей – стремление к самосовершенствованию (96 и 94% респондентов соответственно). 75% девушек при выборе профессии ориентировались на желание приобрести материальную независимость, а 76% юношей – руководствовались желанием найти удачный способ заработать. Это свидетельствует о достаточно равных позициях девушек и юношей в части стремления обеспечить собственное материальное благополучие и изменении традиционных представлений о роле-

вом поведении мужчин и женщин. Этот вывод подтверждается и достаточно высоким уровнем выраженности у девушек мотивов престижности профессии. 74% девушек при выборе будущей профессии руководствовались желанием работать в престижном месте. Что касается честолюбивых амбиций, они оказались более выраженными у юношей. Мотив «желание руководить другими людьми» занял шестое место по значимости, набрав 80% в этой выборке. У девушек данный мотив не вошёл в топ-10.

Рис. 3 – Топ-10 мотивов выбора профессии по направлению «Туризм», в % от числа опрашиваемых

Заключение

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие основные выводы.

Проведенное исследование позволяет констатировать наличие позитивной мотивации выбора профессии студентами, обучающимися на сервисных направлениях подготовки. Это определяется доминированием мотивов, обусловленных творческой ориентацией студентов и свидетельствующих о их развитой внутренней мотивации и высокой нравственной составляющей их мировоззрения. Второе место в мотивационной структуре студентов занимают мотивы, связанные с желанием достижения материального благосостояния посредством будущей профессиональной деятельности. Последнее место принадлежит мотивам, отражающим ориентацию на престижность профессии.

Наличие развитой внутренней мотивации студентов создает хорошую почву для обеспечения их личностного и профессионального развития в процессе обучения. Это, в свою очередь, требует отказа от применения традиционных методов обучения, направленных на чисто количественное приращение знаний и навыков, в пользу использования методик, ориентированных на развитие дивергентного мышления студентов, способностей решать нестандартные задачи с отступлением от стандартной логики. Существенным ограничителем творчества является излишняя физическая и эмоциональная напряженность, не позволяющая раскрыть творческое воображение. Поэтому особое значение в организации учебного процесса приобретают те формы обучения, которые позволяют создать атмосферу открытости и доверия.

Наличие в мотивационной структуре студентов достаточно выраженных мотивов, ориентированных на достижение материального благополучия, является совершенно естественным для сложившейся экономической ситуации. Общение со студентами показывает, что они обеспокоены вопросами своего будущего трудоустройства и видят выход в решении данной проблемы за счет создания собственного бизнеса. А это обозначает не только необходимость их знакомства в учебном процессе с основами предпринимательской деятельности, но и непосредственное погружение в бизнес-процессы сервиса на основе реализации практико-ориентированной модели обучения и практическую деятельность по созданию реальных бизнес-проектов и стартапов при осуществлении курсового и дипломного проектирования. Опыт такой работы активно

развивается на кафедре международного туризма и гостиничного бизнеса Белгородского государственного национального исследовательского университета.

Характеризуя в целом позитивно мотивацию профессионального самоопределения студентов, следует признать наличие некоторой романтизации профессии студентами, обучающимися на направлении подготовки «Туризм» и недостаточно четко сформированные представления будущей профессии студентами направления «Сервис». Отсюда следует важность работы по поддержанию и развитию мотивационных тенденций студентов посредством максимально полного и честного раскрытия всех сторон будущей трудовой деятельности, начиная с первого курса, чтобы выпускники были готовы к реалиям трудовой жизни.

Список источников

1. Гриншпун С.С. Стратегия поиска профессии (книга для молодежи) / С. С. Гриншпун. М.: ФГБОУ ДПО «Акад. переподготовки работников искусства, культура и туризма», 2012. 150 с.
2. Грудистова Е.Г. Методические основы управления организационной культурой // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2010. № 2 (2). С. 9-20.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2011. 512 с.
4. Исаева Н.А. Профессиональные интересы и представления студентов как компоненты педагогической деятельности // Формирование компонентов педагогической деятельности будущего учителя в курсах педагогики и психологии. Сб. науч. Трудов, Тула, 1988.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. М.: Издательский центр «Академия», 2010. 304 с.
6. Мотивация и личность. 3-е изд. / Абрахам Маслоу. СПб.: Питер, 2003. 352 с.
7. Пастухова Д.А. Развитие творческих способностей как условие профессионального становления специалистов сервиса // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2017. Т. 3. № 4. С. 60-72.
8. Полковникова Н.Б. Мотивы и ценности студентов, выбравших педагогическую профессию // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020. № 6. С. 868-877.
9. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. М., Воронеж, 1997.
10. Слинкова О.К., Поварич И.П. Методика и опыт социологического исследования удовлетворенности трудом работников предприятий // Ползуновский вестник. 2006. № 3-1. С. 221-224.
11. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: монография / Л.Б. Шнейдер. М.: МОСУ, 2001. 272 с.
12. Dore R., Meachun M. Self-concept and interests related to job satisfaction of managers // Personnel Psychology. 1983. № 26. Pp. 49-59.
13. Herzberg F. Work and the nature of man. London, Staples Press, 1968.
14. Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being // American Psychologist, 2000. № 55(1). Pp. 68-78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68
15. Ryan, R. M. et Deci, E. L. Self-determination theory. Basic psychological needs in motivation, development and wellness. New York, Guilford Press, 2017.
16. Schmitt N., Mellon P.M. Life and job satisfaction: Is the job central // Journal of Vocational Behavior. 1980. № 16 (1). Pp. 51-58.

17. Slinkova O.K., Slinkov A.M., Grudistova E.G., Koroleva I.S., Klimova T.B. Study of Value Orientations among Russian Students // *The Social Sciences*, 2015. №10. Pp. 1493-1498.
18. Super D.E. et al. *Vocational Development: a Framework of Research*. New York, 1957.

References

1. Grinshpun, S. S. (2012). *Strategiya poiska professii (kniga dlya molodezhi)* [Strategy for the search for a profession (a book for youth)]. Moscow: FGBOU DPO "Acad. retraining of workers of art, culture and tourism", 150 p. (in Russ.).
2. Grudistova, E.G. (2010). *Metodicheskiye osnovy upravleniya organizatsionnoy kul'turoy* [Methodological foundations of organizational culture management]. *Problemy sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri* [Problems of socio-economic development of Siberia], 2 (2), 9-20. (in Russ.).
3. Ilyin, E.P. (2011). *Motivatsiya i motivy* [Motivation and motives]. St. Petersburg: Peter, 512 p. (in Russ.).
4. Isaeva, N.A. (1988). *Professional'nyye interesy i predstavleniya studentov kak komponenty pedagogicheskoy deyatelnosti* [Professional interests and representations of students as components of pedagogical activity]. *Formirovaniye komponentov pedagogicheskoy deyatelnosti budushchego uchitelya v kursakh pedagogiki i psikhologii*. Sb. nauch. Trudov [Formation of the components of the pedagogical activity of the future teacher in the courses of pedagogy and psychology]. *Sat. scientific works*. Tula. (in Russ.).
5. Klimov, E.A. (2010). *Psikhologiya professional'nogo samoopredeleniya* [Psychology of professional self-determination]. Moscow: Publishing Center "Academy", 304 p. (in Russ.).
6. *Motivatsiya i lichnost'* [Motivation and personality] (2003). 3rd ed. Abraham Maslow. St. Petersburg: Peter, 352 p. (in Russ.).
7. Pastukhova, D.A. (2017). *Razvitiye tvorcheskikh sposobnostey kak usloviye professional'nogo stanovleniya spetsialistov servisa* [Development of creative abilities as a condition for the professional development of service specialists]. *Nauchnyy rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa* [Scientific result. Business and service technologies], 4, 60-72. (in Russ.).
8. Polkovnikova, N.B. (2020). *Motivy i tsennosti studentov, vybravshikh pedagogicheskuyu professiyu* [Motives and values of students who have chosen the teaching profession]. *Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki* [Pedagogy. Questions of theory and practice], 6, 868-877. (in Russ.).
9. Pryazhnikov, N.S. (1997). *Psikhologicheskiy smysl truda* [Psychological meaning of labor]. Moscow: Voronezh. (in Russ.).
10. Slinkova, O.K., & Povarich, I.P. (2006). *Metodika i opyt sotsiologicheskogo issledovaniya udovletvorennosti trudom rabotnikov predpriyatiy* [Methods and experience of sociological research of job satisfaction of enterprise employees]. *Polzunovskiy vestnik* [Polzunovskiy vestnik], 3-1, 221-224. (in Russ.).
11. Schneider, L.B. (2001). *Professional'naya identichnost': Monografiya* [Professional identity: monograph]. Moscow: MOSU, 272 p.
12. Dore R., & Meachun M. (1983). Self-concept and interests related to job satisfaction of managers. *Personnel Psychology*, 26, 49-59.
13. Herzberg, F. (1968). *Work and the nature of man*. London, Staples Press.
14. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. *American Psychologist*, 55 (1), 68-78. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.68
15. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory. Basic psychological needs in motivation, development and wellness*. N Y: Guilford Press.
16. Schmitt, N., & Mellon, P.M. (1980). Life and job satisfaction: Is the job central // *Journal of Vocational Behavior*, 16 (1), 51-58.
17. Slinkova, O.K., Slinkov, A.M., Grudistova, E.G., Koroleva, I.S., & Klimova, T.B. (2015). Study of Value Orientations among Russian Students. *The Social Sciences*, 10, 1493-1498.
18. Super, D.E. et al. (1957). *Vocational Development: a Framework of Research*. N. Y.